

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasini professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA				
1.	Рабимкулов Муртозаевич	Шерзод	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	7
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли		Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	15
3.	Elmirzayev Eshquvvatovich, Shokhistakhon	Samariddin Akhmedova	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	31
4.	Kholikov Khamidulla		Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	38
5.	Жумаев Зиядуллаевич	Самариддин	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	49
6.	Davlyatov Abdumavlyanovich	Qahramon	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	59
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li		Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	67
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li		Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	75
9.	Раджабов Аблакулович	Умурзак	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	83
10.	Raximov Normuradovich	Eshmurod	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	91
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich		Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	98
12.	Narzullayeva Abdukomilovna	Xilola	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	106
13.	Касимова Гуляяр Абдуқосимова Хилолитдиновна	Ахматовна, Гулноза	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	115
14.	Xolmurodov Maxmatkarim o’g’li	Вахром	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	120
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi		Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	126
16.	Тогаев Халбеков Абдухалилович	Салим Собирович, Камариддин	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	131
17.	Юлдашева Надира Викторовна		От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	138
18.	Маматкулов Ахмадалиевич	Авазбек	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	146
19.	Qosimova Chinberdiyevna	Nilufarxon	Operatsion faoliyatda pul oqimlari	156
20.	Shoymardonov o’g’li	Orziqul Jo’ra	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	161
21.	Mirbabayev Farrux Athamovich		Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	167
22.	Oramov Jaxongir Jurayevich		Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashning nazariy asoslari	172
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	177
24.	Sherqo’ziyev Xudayarov Maxmarajabovich, Akbar Baxriddin o’g’li	Mamadiyor, Mahmasaid	Faradey effektini yorug’lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo’llagan holda o’lchash	182
25.	Boyev Bekzodjon Jo’raqul o’g’li		Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	191
26.	Primova Dilafuz To’lqinovna		Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	201
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug’urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko’rsatkichlarining gorizont va vertikal tahlili	209

28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр кизи	Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	218
29.	Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	228
30.	Ташпулатов Гиёс Тоҳирович	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	236
31.	Raimjanova Madina Asrarovna	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	244
32.	Sherkuziyev Mamadiyar, To'xtasinova Ra'noxon G'anijonovna	Sharlashuv jarayonida yashil maydonlar qisqarishini aniqlash va bashoratlash uchun axborot olish tizimi: chuqur o'qitish modeli	249
33.	Nuraliyeva Barnoxon Quдрat qizi	Tovar-moddiy zaxiralar tarkibidagi inert gazlar va inert materiallar hisobini takomillashtirishning nazariy-metodik asoslari	258
34.	Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	Moliyaviy mustaqil bo'lgan oliy ta'lim muassasalari moliyaviy ta'minotini mustahkamlash xususiyatlari	265
35.	Махмасайдова Саййодхон Ubaydulla qizi	Sug'urta faoliyatini baholashning ekonometrik modellashtirishning uslubiy jihatlari	270
36.	Холмуродов Джавохир Бахтиёр оғли	Внедрение цифровых технологий в денежно-кредитную политику как основа обеспечения финансовой стабильности	276
37.	Sharapova Mashxura Azadovna, Tugalov Elshod Zafar o'g'li	O'zbekiston moliya bozorida islomiy fintech platformalari orqali aqlli shartnomalar (smart contracts) va blokcheyn tizimini joriy etishning istiqbollari	282
38.	Yovkochev Sherzod Shukhratovich	External debt issues and risk management in cooperation with international financial institutions	291
39.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Tadbirkorlik subyektlarining kichikdan yirik korxonaga sari evolyutsion o'sish nazariyasi: nazariy tahlil va amaliy asoslar, O'zbekiston sharoitidagi xususiyatlar	298
40.	Salimova Husniya Rustamovna	Markaziy Osiyo telekommunikatsiya operatorlarida texnik samaradorlikni DEA-CCR modeli orqali baholash: O'zbektelekom AK tajribasi	305
41.	Baltayev Jushkin Baltabayevich, Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Korporativ to'lov tizimlarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlar: nazariya, amaliyot va O'zbekiston istiqbollari	310
42.	Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	Sanoat 4.0 sharoitida ishlab chiqarish korxonalarida yashil samaradorlik indikatorlari tizimini shakllantirish	319
43.	Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi	Soliq va moliyaviy instrumentlar orqali "yashil" innovatsiyalarni rag'batlantirish xorij tajribasining tahlili	326
44.	Safarov Xurshid Ravshan o'g'li	Kredit tashkilotlarida risklarni baholash va minimallashtirish	335
45.	Mirpo'latov Jahongir Muzapparovich	Ishlab chiqarish korxonalarida soliq qarzdorligi holati va uning hududlar kesimidagi tahlili	343
46.	G'aybullayeva Zilola Raxmatullo qizi, Ma'murjonova Feruza Muzaffar qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida kriptovalyutalar: moliyaviy imkoniyatlar va xavf-xatarlar tahlili	350
47.	Umarxodjayeva Muyassar Ganiyevna, Nishonova Ma'mura Yusupovna	Buxgalteriya axboroti strategik menejment qarorlarining legitimligi kafolati sifatida	355
48.	Abdualilova Dilnoz Abdusattorovna	Xalqaro standartlarni o'rganish asosida O'zbekiston respublikasi budjet hisobi standartlariga uyg'unlashtirish zaruriyati	363
49.	Сафарова Ш.А.	Жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи амалиётига оид хориж тажрибалари хусусида	372
50.	Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Haydarbek Ilyos o'g'li	Agroklastar tizimida moliyaviy yuklamaning notekis taqsimlanishi: paxta tozalash korxonalarida zimmasidagi tizimli bosim va uning sabablari	380
51.	Sherkuziyeva Nasiba Abrorovna	Aksiyadorlik jamiyatlarining dividend siyosati va uni bozor kapitallashuvi qiymatiga ta'siri masalalari	391
52.	Tilakov Navruz Maxmudovich	Raqamli moliyaviy xizmatlar asosida kichik biznes innovatsion faoliyatini moliyalashtirish	400

53.	Рахимов Матназар Юсупович	Яшил кредитлар ва уларнинг банк рентабеллиги таъсирининг таълили	405
54.	Maxmudova Maftunaxon Shavkatjon qizi	Tijorat banklari faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	412
55.	Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	Moliyaviy barqarorlik mazmun-mohiyati va unga ta'sir etuvchi omillar	416
56.	Рустамова Шохида Тулкуновна	Олий таълим муассасаларини маблағ билан таъминлаш ҳолатининг таълили	424
57.	Allayarov Suxrob Rustamovich	Ekologik innovatsiyalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tish istiqbollari	431
58.	Sobirov Otabek Olimjonovich	Boshqaruv hisobini samarali tashkil etishda moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlariga o'tishning ahamiyati	444
59.	Umarov Vaxrom Vohodir o'g'li	Investitsion muhit va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili	449
60.	Ташматова Мухтабар Алишеровна	Қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишини инвестициялаш фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш	460
61.	Ostonokulov Azamat Abdukarimovich, Kuliboyev Azamat Shonazarovich	Davlat auditida sun'iy intellektdan foydalanish: ustun va xavfli jihatlari	466
62.	Yusufjonov Ravshanbek Rustamjon o'g'li	Agrar sohaga investitsiyalarni jalb qilish samaradorligini oshirish yo'llari	474
63.	Vaxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	Xo'jalik yurituvchi subyektlarning innovatsion faoliyatini moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari	480
64.	Rasulov Dilshodbek Shuxratbek o'g'li	Abdulla Qahhor asarlarida iqtisodiy qiyinchiliklarning inson ruhiyatiga ta'siri	487
65.	Каримов Умрбек Жавлонбек угли	Отражение социально-экономических взглядов народа и экономической ситуации в произведениях мукими	494
66.	Mamatova Sevara Ilhom qizi	Bank xizmatlari samaradorligini oshirishda intellektual tizimlarning ahamiyati	502
67.	Khalilov Sherzod Akhmatovich	Integrating climate-related risks into financial reporting: A green accounting approach based on IFRS S2, IAS 36, IAS 37 and GHG emissions	511
68.	Ortiqov Qurbonnazar Omonovich	Budjet tashkilotlarida ichki auditning nazariy uslubiy asoslari	526
69.	Aminov Farrux Farxadovich	Innovatsiya loyihalarini moliyalashtirishda xorijiy tajriba va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari	531
70.	Vaxramov Abdulaziz Vaxtiyorovich	Kichik biznes sub'yektlarini moliyalashtirish muammolari va ularning yechimlari	542
71.	Хошимов Собир Муртазаевич	Хориж мамлакатларида асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг манбалари таълили	552
72.	Bo'riboeva Zamiraxon Ravshan qizi	Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish samaradorligini baholashning metodologik yondashuvlari va ko'rsatkichlar tizimi	559
73.	Rahimov Akmal Matyaqubovich	Bank depozit portfeli barqarorligiga ta'sir etuvchi risk omillarini baholash va Stress-test modelidan foydalanish imkoniyatlari	566
74.	Isayev Husan Mansurovich	O'zbekiston respublikasida bevosita soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish orqali budjet daromadlarini optimallashtirish yo'llari	577
75.	Muzaffarov Muhammadjon Maxmud o'g'li	Tashabbusli budjetlashtirish doirasida loyihalarni shakllantirish, saralash va g'olib loyihalarni aniqlash amaliyotining tahlili	584
76.	Fozilchayev Shuhratjon Qobiljon o'g'li	Makroiqtisodiy noaniqliklar sharoitida investitsiya loyihalarining moliyaviy risklarini boshqarish strategiyalari	591
77.	Абдураимова Мафтунахон Ахматовна	Суғурта ташкilotларида ички назорат тизимини баҳолаш амалиёти	597
78.	Абидов Мансур Илхомжонович	Давлат харидларини амалга ошириш жараёнини назорат қилишнинг ўзига хос хусусиятлари	605

SUG‘URTA FAOLIYATINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING USLUBIY JIHLARI

Maxmasaidova Sayyodxon Ubaydulla qizi

*oliy va amaliy matematika
kafedrasining katta o‘qituvchisi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: sayyodxonm@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2023-7374*

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida yalpi ichki mahsulot (YAIM) va jami sug‘urta mukofotlari hajmining o‘zgarish dinamikasi hamda ularning o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilindi. Tahlil natijalari YAIM va sug‘urta mukofotlari o‘rtasida yuqori darajadagi ijobiy bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi. Olingan natijalar sug‘urta bozorining iqtisodiy o‘sishga sezgirligini hamda uning moliyaviy tizimdagi rolini kuchayib borayotganini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: YAIM, sug‘urta, sug‘urta mukofotlari, sug‘urta bozori, chiziqli bog‘lanish, Shapiro–Wilk testi, normal taqsimot.

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Махмасаидова Сайёдхон Убайдулла қизи

*starshiy prepodavatel kafedry
vyshey i prikladnoy matematiki
Tashkentskiy gosudarstvennyy
ekonomicheskii universitet
E-mail: sayyodxonm@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2023-7374*

Аннотация. В данной статье проанализирована динамика изменения объема валового внутреннего продукта (ВВП) и общей страховой премии в Республике Узбекистан, а также их взаимосвязь. Результаты анализа показывают высокую степень положительной корреляции между ВВП и страховыми взносами. Полученные результаты подтверждают чувствительность страхового рынка к экономическому росту, а также его растущую роль в финансовой системе.

Ключевые слова: ВВП, страхование, страховые взносы, страховой рынок, линейная связь, тест Шапиро–Уилка, нормальное распределение.

ECONOMETRIC MODELING OF INSURANCE PERFORMANCE ASSESSMENT

Maxmasaidova Sayyodxon Ubaydulla qizi

*Senior Teacher of the Department
Higher and applied mathematics
Tashkent State University of Economics
E-mail: sayyodxonm@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2023-7374*

Abstract. This article, the dynamics of changes in the volume of gross domestic product (GDP) and total insurance premiums in the Republic of Uzbekistan and their relationship were analyzed. The results of the analysis show that there is a high level of positive correlation between GDP and insurance premiums. The results obtained confirm the sensitivity of the insurance market to economic growth, as well as its increasing role in the financial system.

Keywords: GDP, insurance, insurance premiums, insurance market, linear linkage, Shapiro–Wilk Test, normal distribution.

Kirish

Sugʻurta zamonaviy iqtisodiyotda muhim oʻrin egallaydi. Jismoniy va yuridik shaxslar uchun moliyaviy xavfsizlikni taʼminlashda asosiy rol oʻynaydi. Bu turli xil xavflardan himoya mexanizmi boʻlib xizmat qiladi, odamlar va kompaniyalarga oʻz kelajagini ishonchli rejalashtirish imkonini beradi va kutilmagan oqibatlarni minimallashtirishga olib keladi.

Sugʻurta faoliyatining asosiy vazifalaridan biri jismoniy shaxslarni hayoti va sogʻligʻi bilan bogʻliq xavflardan himoya qilishdir. Hayotni sugʻurtalash sugʻurta polislari orqali baxtsiz hodislardan himoyalashda odamlarga yordam beradi. Kasallik, jarohat yoki oʻlim holatlarida moliyaviy qiyinchiliklarni engish imkonini beradi. Ushbu turdagi sugʻurta nafaqat moliyaviy yordam, balki psixologik ishonch, odamlar oʻzlarini himoyalanganligini bilish, oʻz beznesiga eʼtibor qaratish imkonini beradi.

Sugʻurta faoliyatining keyingi vazifasi – bu biznesni himoya qilishdir. Bu, albatta, biznesdagi xavflardan saqlanishda muhim boshqaruv vositasidir. Avtomobil sugʻurtasi, mulkni sugʻurtalash va javobgarlik sugʻurtasi kompaniyalarga oʻz aktivlarini himoya qilishga yordam beradi va turli xildagi kutilmagan noxush hodisalardan yoʻqotishlarni kichiklashtiradi.[10] Masalan, mulkni sugʻurtalash korxonada vayron boʻlgan taqdirda yoʻqotishlardan himoya qiladi, mulk va javobgarlik sugʻurtasi uchinchi shaxslarning mumkin boʻlgan daʼvolari moliyaviy oqibatlardan qochishga yordam beradi.

Sugʻurta faoliyati ham umumiy iqtisodiy barqarorlikka hissa qoʻshadi. Bu jismoniy shaxslar va kompaniyalar uchun moliyaviy yuk hisoblangan jamiyatdagi xavflarni qayta taqsimlash va shu bilan kamaytirish imkonini beradi. Sugʻurta kompaniyalari mablagʻlarni toʻplash, keyinchalik ular sugʻurta daʼvolarini toʻlash uchun ishlatiladi, iqtisodiyotning turli sohalariga investitsiyalarni ragʻbatlantiradigan kompensatsiya hisoblanadi. Qolaversa faol biznesda tavakkal qilish tadbirkorlarni yanada ishonchliroq boʻlishi uchun ishonchli sugʻurta tizimini mavjudligi koʻproq imkoniyat yaratadi.[7]

Adabiyotlar sharhi

Iqtisodiy ilmiy nashrlarni tahlil qilish natijasida shuni koʻrish mumkinki, sugʻurta faoliyatini ekonometrik modellashtirish butun dunyo boʻylab ilmiy tadqiqotchilar shugʻullanayotgan muommalardan biri hisoblanadi. Frank H. Knight(1921) sugʻurta sohasida xavf va noaniqlik oʻrtasidagi farqni tushuntirgan va xavflarni boshqarish boʻyicha nazariy asoslarni ishlab chiqqan[1] Kenneth J. Arrow(1960) sugʻurta sohasida xavflarni qayta taqsimlashni iqtisodiy tizimga integratsiya qilishdagi roliga eʼtibor qaratgan,[3] George Stigler(1961) sugʻurta bozori va uning samaradorligi oid tadqiqotlari bilan mashhur,[2] John Maynard Keynes(1936) sugʻurta bozorining iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyatini taʼkidlagan, Michael Spence(1973) sugʻurta sohasida axborot asimmetriyasi va signal berish nazariyasi boʻyicha tadqiqotlar qilgan.[4] Joseph Stiglitz(1976) sugʻurta xizmatlarini adolatli taqsimlash masalalariga qaratilgan tadqiqotlar oʻtkazgan, Robert Shiller(2003) sugʻurta sohasidagi innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqishga oid ilmiy ishlar bilan shugʻullangan, Milton Friedman(1962) sugʻurta bozorlarini erkinlik va samaradorlik nuqtai nazaridan tahlil qilgan, Mark Pauly(2000) tibbiy sugʻurta va ijtimoiy sugʻurta tizimlari boʻyicha tadqiqotlari bilan tanilgan, Elisa Fabricant(1990) sugʻurta mahsulotlarini bozor talablariga moslashtirish boʻyicha amaliy tadqiqotlar oʻtkazgan.

Ammo, Oʻzbekistonda va turli mamlakatlarda oʻrganilgan ilmiy ishlarning aksariyati quyidagi muhim jihatlari etarli darajada yoritib berilmagan. Bular: sugʻurta bozorining cheklanganligi, axborot asimmetriyasi etishmasligi, sugʻurta madaniyati past darajada ekanligi, sugʻurta taʼriflari va koʻrsatilgan xizmatlar oʻrtasida nomutanosiblikligi, qonunchilik va normativ bazaning murakkabligi, texnologiyalarning etishmasligi, tashqi sugʻurta bozori bilan hamkorlikning cheklanganligi, moliyaviy barqarorlik muammolari va sugʻurta faoliyatidagi ekonometrik modellashtirish boʻyicha tadqiqotlarning etishmasligi. Ushbu sohadagi kelgusidagi

tadqiqotlar aniqroq ekonometrik modellar tuzish, mijozlarning ishonchini oshirish va bu faoliyatni takomillashtirish uchun zarur hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Sug‘urta faoliyatining samaradorligini baholashda qo‘llaniladigan ekonometrik modellarni ishlab chiqish hamda ularning uslubiy asoslarini takomillashtirishdan iborat.

Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- sug‘urta faoliyatini ifodalovchi asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarni aniqlash;
- sug‘urta bozorining rivojlanish omillarini tizimli tahlil qilish;
- ekonometrik model turini tanlash va asoslash;
- model parametrlarini baholash va statistik tekshiruvlardan o‘tkazish;
- olingan natijalar asosida amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Omillar va natijaviy ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘liqlik darajasini aniqlash uchun chiziqli bog‘lanish va normal taqsimot tekshirib chiqilib hisoblanadi.

Tahlil va natijalar

Sug‘urta kompaniyasining xizmatlari va ularning turli omillar bilan o‘zaro aloqalarini aniqlash, tahlil qilish va prognoz qilish uchun statistik metodlarni qo‘llash usuli regressiya va korrelyatsiya modellari hisoblanadi. Ushbu modellardan foydalanish orqali sug‘urta kompaniyalari o‘z xizmatlarining samaradorligini baholash, xatarlarni boshqarish va kelajakdagi natijalarni oldindan ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

1-rasm. Mamlakatning YAIM va jami sug‘urta mukofotlarining chiziqli bog‘liqligi (2010-2025 yillar)*

*Muallif tomonidan Stata 15 dasturi orqali tayyorlangan.

Iqtisodiyotda bo‘layotgan har qanday hodisalarning ekonometrik modellarini tuzganda natijaviy belgiga omil belgining ta‘sirini o‘rganishda modelni interpretatsiya qilish foydalanuvchilarda aniq va tushunarli xulosalar qilishiga yordam beradi.

Mamlakatning 2010-2025 yillar orasidagi jami sug‘urta mukofotini YAIM o‘rtasidagi chiziqli bog‘lanish grafigi ko‘rsatilgan, (1 rasm) trend chizig‘i yuqoriga yo‘nalgan bu ijobiy tendensiya bor ya‘ni sug‘urta mukofoti oshgan sari YAIM ham oshadi deb tavsiflash mumkin.

Bu iqtisodiy talqin qilinsa sugʻurta bozori rivojlansa, moliyaviy barqarorlik va risk boshqaruvi kuchayadi va iqtisodiy faollikka ijobiy taʼsir boʻlishi mumkin.

2-rasm. YAIM va jami sugʻurta mukofotining normal taqsimot gistogrammasi*

*Muallif tomonidan Stata 15 dasturi orqali tayyorlangan.

Jami sugʻurta mukofotlari va YAIMni 2010-2025 yillar davomida normal taqsimoti foizlarda gistogramma keltirilgan. (2 rasm)

Jami sugʻurta mukofoti 68,75% qismi eng past oraliqda 0-2000 mlrd soʻm atrofida, 18,75% yuqoriroq oraliqda 8000-10000 mlrd soʻm va oʻrta oraliqda 2000-6000 mlrd soʻm 6,25% dan iborat.

YAIM statistik tahliq qilinsa 56,25% kuzatuvlar past oraliqda yaʼni 0-500000 mlrd soʻm, 18,75% kuzatuvlar oʻrta oraliq va 12,5% yuqori oraliqda joylashgan.

Keltirilgan maʼlumotlar normal taqsimotga ega ekanligini tekshirish uchun Shapiro–Wilk testi orqali tekshiriladi. Shapiro–Wilk testi tanlanma maʼlumotlarning normal taqsimotga mosligini tekshirish uchun qoʻllaniladi. Test 1965 yil Samuel Shapiro va Martin Wilk tomonidan taklif qilingan. Ushbu test kichik va oʻrta hajmdagi tanlanmalar uchun eng kuchli normalik testlaridan biri hisoblanadi. Bu testda quyidagi statistik gipotezlar qoʻyilgan.

H_0 : Maʼlumlar normal taqsimotga ega.

H_1 : Maʼlumotlar normal taqsimotga ega emas.

Shapiro–Wilk test statistikasi W koeffitsienti orqali aniqlanadi:

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^n a_i x_{(i)}\right)^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Bu yerda:

- $x_{(i)}$ - tartiblangan qiymatlar

- X - tanlanma o‘rtachasi
- a_i - normal taqsimot kovariatsiya matritsasiga bog‘liq og‘irlik koeffitsiyentlari
- n - tanlanma hajmi

Agar W qiymati 1 ga yaqin bo‘lsa, ma’lumot normal taqsimotga yaqin hisoblanadi. Test natijasi p qiymat orqali baholanadi.

Agar $p > 0,05$ bo‘lsa H_0 gipoteza rad etilmaydi, ma’lumot normal hisoblanadi.

Agar $p < 0,05$ bo‘lsa H_0 gipoteza rad etiladi va H_1 gipoteza qabul qilinadi, ma’lumotlar normal emas.

Shapiro–Wilk testi $n < 50$ kichik tanlamalar uchun juda samarali, hamda Kolmogorov-Smirnov testiga nisbatan kuchliroq, eng asosiysi asimmetriya va og‘ishlarni yaxshi aniqlaydigan afzalliklari mavjud. Shapiro–Wilk testi regressiya modeli qoldiqlari, YAIM, inflyatsiya, investitsiya ko‘rsatkichlari kabi makroiqtisodiy ma’lumotlarning normal taqsimotini tekshirishda keng qo‘llaniladi. Normalik sharti bajarilishi parametrik testlar ya’ni t-test, ANOVA, regressiya uchun muhim hisoblanadi.

1-jadval.

Shapiro-Wilk W test for normal data*

Variable	Obs	W	V	p	Prob>p
Jami sug‘urta mukofoti	16	0.766	4.750	3.095	0.001
YAIM	16	0.870	2.629	1.920	0.027

*Muallif tomonidan Stata 15 dasturi orqali tayyorlangan.

Shapiro–Wilk testi (1 jadval) ma’lumotlariga ko‘ra tadqiqot natijasi jami sug‘urta mukofoti ham YAIMning ham p qiymati $p < 0,05$ bo‘lganligi uchun, H_0 gipoteza rad etiladi va H_1 gipoteza qabul qilinadi. Bundan kelib chiqadiki Ma’lumotlar normal taqsimotga ega emas.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, jami sug‘urta mukofotlari va YAIM ko‘rsatkichlari o‘ngga og‘gan assimetrik taqsimotga ega bo‘lib, bu mamlakat iqtisodiyotida barqaror o‘shish tendensiyasi hamda sug‘urta sektorining iqtisodiy rivojlanish bilan uzviy bog‘liqligini ifodalaydi.

Xulosa

- O‘rganilgan tadqiqot ishi natijalari bo‘yicha quyidagi xulosalarga kelish mumkin:
- sug‘urta faoliyatini yanada rivojlantirish uchun ekonometrik modellardan keng foydalanish va ularni amaliyotga joriy qilish ishlarini jadallashtirish kerak;
- sug‘urta ta’riflari va ko‘rsatilgan xizmatlar o‘rtasidagi nomutanosibliklarni texnologiyalarni jalb qilgan holda ko‘rib chiqish zarur;
- tashqi sug‘urta bozorlar bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish ishlarini tashkillashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Frank H. Knight, Ph.D. Risk, Uncertainty and Profit. – 1921, BOSTON AND NEW YORK, 388 p.
2. George J. Stigler, The Economics of Information. Journal of Political Economy, Vol. 69, No. 3 (Jun., 1961), pp. 213-225.
3. Kenneth J. Arrow, Uncertainty and the welfare economics of medical care. THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW. Volume LIII. December 1963, No 5, pp. 941-973.
4. Michael Spence, Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 3 (Aug., 1973), pp. 355-374.
5. Xashimov A.R., Xujaniyazova G.S. Iqtisodchilar uchun matematika. O‘quv qo‘llanma.

T.: “Iqtisod-moliya”. 2017. 386 b.

6. Habibullayev I. H. Utanov B. Ekonometrika asoslari: O‘quv qo‘llanma //T.:“Iqtisod-Moliya. – 2018.

7. Maxmasaidova, S. (2025). Zamonaviy iqtisodiyotda sug‘urta xizmatlarini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari.// “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. Vol 4, N1. B – 337-343.

8. Maxmasaidova S. U. FUNKSIYA HOSILASINING IQTISODIY TATBIQLARI //ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA. – 2023. – T. 2. – №. 1. – S. 22-27.

9. Mamadiyar S., Sayodakhon M., Khilola D. The Rigidity And Analytical Inflexibility Of Single-Connected Convex Surfaces Related To A Point And A Plane Along The Edge //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – T. 12. – №. 7.

10. <https://www.wikipedia.uz/>

